
Композиционная структура некоторых знаков финикийского алфавита

В предыдущей заметке была предложена гипотеза о том, что первые знаки западносемитского консонантного алфавита могли иметь иконическую связь с жестами пальцевого счёта. При этом важно подчеркнуть, что в последующих трех буквах финикийского алфавита мы наблюдаем уже не прямые иконические изображения, а **композиционные знаки**, которые структурно складываются из более простых иконических элементов.

Ниже приведены три примера таких композиционных знаков.

1. Буква заунин

Буква имеет числовое значение 7 в системе гематрии.

Её графическая форма может рассматриваться как композиция двух крюкообразных элементов, происходящих от различных иконических знаков.

Первый элемент связан со знаком , который представляет собой угловой крюк и может интерпретироваться как иконическое изображение жеста **двух пальцев**.

Второй элемент связан со знаком , который может интерпретироваться как иконическое изображение **руки с пятью пальцами**. Крюкообразная форма возникает между четырьмя сомкнутыми пальцами и отведённым большим пальцем.

Таким образом знак **Заунин** может быть рассмотрен как структурная композиция:

Арабская запись

$2 + 5 \rightarrow 7$

Римская запись

$II + V \rightarrow VII$

Финикийская структура

Gimel + Waw \rightarrow Zayin

Это соответствует числовому значению буквы в гематрии.

2. Буква хет

Следующий пример — буква , имеющая числовое значение 8.

Этот знак можно интерпретировать как композицию двух одинаковых элементов, каждый из которых соответствует знаку .

В предлагаемой интерпретации знак **Хе** является иконическим изображением жеста **четырёх пальцев руки**.

Соединение двух таких элементов образует структуру:

Арабская запись

$4 + 4 \rightarrow 8$

Римская запись

$IV + IV \rightarrow VIII$

Финикийская структура

$He + He \rightarrow Het$

Таким образом знак **Хет** не только внешне напоминает форму восьмёрки, но и математически соответствует числу 8, которое он обозначает в гематрии.

3. Буква тет

Буква имеет числовое значение 9.

Для понимания возможной логики её построения полезно обратиться к принципу записи числа 9 в системе .

В этой системе число 9 записывается как:

IX

то есть

10 – 1

Сам знак X, обозначающий 10, может быть рассмотрен как соединение двух угловых элементов V:

$$V + V \rightarrow X$$
$$5 + 5 \rightarrow 10$$

В ряде исследований происхождения римских цифр знак **V** интерпретируется как графическое выражение **пятёрки**, иногда связываемое с формой раскрытой руки (пять пальцев). Соединение двух таких элементов образует знак **X**, обозначающий десять (см. работы и).

В западносемитском алфавите иконическим знаком руки является буква **Вав**, которая может интерпретироваться как изображение пяти пальцев руки.

Финикийский знак **Tet** состоит из двух элементов:

- крестообразной структуры
- замкнутого круга

Крестовая структура может интерпретироваться как соединение двух угловых элементов (аналог двух пятёрок):

Арабская запись

$$5 + 5 \rightarrow 10$$

Римская запись

$$V + V \rightarrow X$$

Финикийская структура

$$Waw + Waw \rightarrow (\text{крестовая структура})$$

Круг в этой конструкции можно рассматривать как знак ограничения или предела, указывающий на уменьшение десятки на один элемент.

Таким образом композиция знака может быть представлена как:

Арабская запись

$$10 - 1 \rightarrow 9$$

Римская запись

$$X - I \rightarrow IX$$

Финикийская структура

$$(\text{крест} = 10) - (\text{ограничение}) \rightarrow \text{Tet}$$

Общая схема структурных соответствий

Предлагаемая интерпретация позволяет представить композиционные знаки финикийского алфавита как систему, структурно сопоставимую с принципами построения римских чисел.

Примеры соответствий

арабские числа

римские цифры

финикийская структура

2 + 5 = 7

II + V = VII

Gimel + Waw = Zayin

$4 + 4 = 8$

$IV + IV = VIII$

$He + He = Het$

$5 + 5 = 10$

$V + V = X$

$Waw + Waw = \text{крест}$

$10 - 1 = 9$

$X - I = IX$

$(\text{крест}) - \text{ограничение} = \text{Tet}$

Заключение

Рассмотренные примеры показывают, что ряд знаков финикийского алфавита может интерпретироваться не как изолированные графические формы, а как **композиционные структуры**, возникающие из сочетания более простых иконических элементов. В предложенной интерпретации эти элементы восходят к жестам пальцевого счёта и сохраняют числовую семантику, которая затем закрепляется в системе .

При этом более сложные буквы — такие как , и — могут рассматриваться как результат **структурного комбинирования** этих исходных знаков. Подобный принцип композиции обнаруживает типологическое сходство с логикой построения , где числовые значения также формируются путём сложения или вычитания графических элементов.

Таким образом, предложенная модель позволяет рассматривать ранний западносемитский алфавит как систему, в которой графическая форма, числовая функция и возможная иконическая мотивация первоначально могли составлять **единую структурную основу**, позднее переосмысленную в рамках алфавитного письма.